

IJTIMOY HIMOYAGA MUHTOJ OILALARDA FARZAND TARBIYASI VA BOLALARDA UCHRAYDIGAN STRESS SABABLARINI O’RGANISH HAMDA KORREKSIYA QILISH YO’LLARI

Hasanova Farida Nurullayevna

Ellikqal’a tumani „Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi psixologi

Annotatsiya: Keltirilgan ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb mavzulardan bo’lgan farzand tarbiyasi va ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj bo’lgan oilalar (ajrashgan, zo’ravonlik ko’rgan, nogiron va h.k) da o’sayotgan bolaning psixologiyasi, ularda namoyon bo’layotgan salbiy harakatlar, stress, depressiya, o’z joniga qasd qilish kabi holatlar va ularga yechim topish yo’llari haqida so’z yuritilgan.

Kalit so’zlar: O’smirlik davri, munosabat, stress, depressiya, o’qish jarayoni, oila, tarbiya, oiladagi nizolar.

Annotation: In this article, one of the current topics of child education and the psychology of a child growing up in families in need of social protection (divorced, abused, disabled, etc.) It talks about negative actions, stress, depression, suicide and ways to find a solution to them.

Key words: Adolescence, attitude, stress, depression, study process, family, education, conflicts in the family.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 10-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi huzurida “Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 367-qarori asosida mamlakatimizda “Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti tashkil qilindi. Mazkur qarorda mahalla va oila institutlarini mustahkamlash sohasidagi ustuvor yo‘nalishlarni shakllantirishda ishtirok etish, mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash sohasidagi dolzarb muammolarga bag‘ishlangan ilmiy, ilmiy-amaliy konferensiyalar, seminarlar tashkil etish vazifalari belgilab berildi.

Azal-azaldan xalqimiz „**Oila**” degan muqaddas so‘zga o‘zgacha hurmat va ehtirom bilan yondashib kelmoqda. Oila bu ikki insonning birgalikda o‘z hayotini va farzandlar hayotini to‘g‘ri shakllantirish va go‘zal tarbiya berish kabi vazifalarni insonlar zimmasiga yuklaydi. Bu vazifa orqali jamiyatimiz rivojlanadi, yanada yetuk va aqlli farzandlarni tarbiyalaydi. Bu so‘zlarimiz albatta bir qaraganda insonning ko‘zini quvnatadi, ammo, hozirgi kunga kelib oila degan tushuncha insonlar orasida o‘z mavqeyini biroz yo‘qotmoqda.

Afsuski, hozirgi paytda oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish bilan bog‘liq ko‘plab qiyinchiliklar, muammolar yuzaga

kelmoqda. Aksariyat oilalarda bugungi kunda oila a’zolarining bir-biridan tobora uzoqlashishi va begonalashuvining guvohi bo’lamiz. Zamonaviy oila qiyofasi – har bir oila a’zosi televizor oldida soatlab band bo’lib qolayotgan yoki qo’lida uyali aloqa vositasi bilan o’z hududiga berkinib olishi, o’zaro sovuq munosabatlar, turli avlod vakillarining go’yo bir-birini tushunmayotgani singari tasvirlarda namoyon bo’lmoqda. Ba’zi oilalarda ota-ona ertalabdan kechgacha ro’zg’or tashvishida jamiyatning turli jabhalarida ish bilan band bo’ladi, ayrimlari maqsadsiz ko’chako’yda yuradi va uyda bo’lgan vaqtlarida ham o’z ishlari bilan ovora bo’lib farzandlariga deyarli vaqt ajrata olmaydi. Tashqi ko’rinishdan agar “oilal” deb atash mumkin bo’lsa, bu dargohda oila ahlini shunchaki bir boshpana bog’lab turadi, xolos. Deyarli bir-birini tushunmaydigan, samimiy suhbatlar olib borish o’rnini sovuqqina ijtimoiy, zaruriy savol-javoblar bilan yakun topuvchi dialoglar egallamoqda. To’g’ri, biz axborot texnologiyalari asrida yashayapmiz. Shuni unutmashimiz lozimki, oiladagi bu kabi sovuq munosabatlar farzandlarimizni qo’sh-qo’llab yot oqimlar-u, begona madaniyatlar ta’siriga tushib qolishlariga turtki bo’ladi.

Biz bilamizki, oilalar turli xil ko’rinishda bo’ladi. Ya’ni, ajrashgan oilalar, ruhiy nosog’lom oilalar, jismoniy nuqsonli oilalar, zo’ravonlikka uchragan, bir tomonlama oilalar kabi ko’rinishda bo’ladi. Bunday oilalarda tarbiya ko’rayotgan bolalarning 70-80 foizi esa albatta psixologik travma olgan, o’ksik va stress holatida bo’lishadi. Bu holatni aynan davrlarga bo’lib qaraydigan bo’lsak bolalar orasida aynan „O’smirlik davri” ga to’g’ri keladi. Sabab bu davr bolalarda qiyin kechadi. Ular har tomonlama o’zlarini boshqa tengdoshlari bilan solishtiradi, o’zlarini kamsitilayotgan his qilishadi, bu dunyoga meni kelishim xato edi deb o’ylashadi. Shuning oqibatida ularda bir qancha psixologik salbiy oqimlar paydo bo’ladi. Natijada esa ular noto’g’ri qadamni bosa boshlaydi. O’zini yomon bolalar sanab o’ziga o’xshagn bolalarni topishadi, ular bilan turli xil salbiy harakatlarni masalan, o’g’irlik, zararli moddalarni chekish, alkogol mahsulotlarini ichish, tajovuz kabi harakatlar amalga oshira boshlaydi. Agar biz chetdan qaraydigan bo’lsak bu holatda bolalarni ayblaymiz ammo buning negizida bola emas balki butun bir jamiyat, oila ham yo’q emas.

Oilada huquqbuzarlik va jinoyatlarning sodir etilishiga hamda uni sodir etuvchi shaxslarda g’ayriijtimoiy xususiyatlarning shakllanishiga oiladagi muhitning ta’siri o’ziga xosdir. Shunisi e’tiborliki, oiladagi nosog’lom muhit nafaqat huquqbuzarliklar, balki og’ir va o’ta og’ir jinoyatlarning sodir etilishiga ham shart-sharoitlar yaratadi. Zero, “hech kim onadan jinoyatchi bo’lib tug’ilmaydi. Jinoyatchilik nomaqbul ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-axloqiy muhitdagina ildiz otishi mumkin”¹¹².

“Ota-onalar tomonidan zulm ko’rsatilgan bolalar va o’smirlar” dasturi asosida ishlayotgan bir guruh amerikalik psixiatrlar tomonidan 76 nafar zolim ota-onalar shaxsi o’rganib chiqilganda, ularning faqat 7 foizi ruhiy sog’lom bo’lib, qolganlari, ya’ni 25 foizi ichkilikbozlar, 68 foizi esa jamiyatga zid turmush tarzi yurituvchi

shaxslar ekanligi aniqlangan¹¹⁷. Oiladagi bunday nosog‘lom muhit voyaga yetmaganlar ruhiy rivojlanishning yomonlashuvi, uzoq muddatli aqliy nosozlik va nosog‘lomlik kabilardan iborat bo‘lib, o‘z navbatida, jismoniy nosog‘likka ham olib kelishi mumkin¹¹⁸. Shunday omillar mavjud bo‘lgan oilalarga jamiyat tomonidan yetarlicha yordam berilmasa, unda yashayotgan bolalarning bunday nosog‘lom muhitdan jabr ko‘rish xatari yuqori bo‘lishi, o‘z navbatida, qarindosh-urug‘lar tomonidan ko‘mak berilmasligi ham mazkur muammoni yanada og‘irlashtirishi tabiiy. Ta’kidlash joizki, ijtimoiy shart-sharoitning jinoiy xulq-atvor bilan aloqasi murakkab xususiyat kasb etadi¹¹⁹. Ba’zi hollarda bunday xulq-atvor jinoyatning sodir etilishiga olib keladi. Tadqiqotlarga ko‘ra, voyaga yetmaganlarda salbiy xulq-atvorning paydo bo‘lishi va ular tomonidan jinoyat sodir etilishini taqozo etuvchi kriminogen omillar bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, oiladagi nosog‘lom turmush tarzi natijasida vujudga kelgan salbiy odatlarning oqibatidir. Ma’lumki, inson shaxs sifatida oilada shakllanadi, ijtimoiylashuv jarayonida oila individga ijobiy yoki salbiy ta’sir ko‘rsatishi uning muayyan ijtimoiy qiyofasini shakllantirishi lozim¹²⁰. Oiladagi muhit shaxsning shakllanishida o‘zining ta’sirini o‘tkazishi bilan birga, unda ma’naviyaxloqiy fazilat va xususiyatlarning rivojlanish jarayonini ta’minlaydi, desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Xususan, jinoyatchi shaxslarning 50 foizidan ortig‘i to‘liqsiz oilada o‘sgan, 32 foizining oilasi “nosog‘lom oila”lar qatorida bo‘lgan¹²². Zero, nosog‘lom ijtimoiy-ruhiy muhitdagi shaxsning turmush tarzi yoki shunday holatda namoyon bo‘luvchi “salbiy harakatlari” muayyan jinoyatlarning sodir etilishiga olib keladi. Bu, o‘z navbatida, shaxs ongini buzadi, bu sohadagi ijtimoiy va ma’naviy qadriyatlarni o‘zgartiradi, ma’naviy qiziqish va ehtiyojlar doirasini toraytiradi

Bizningcha, oiladagi nosog‘lom muhitning shakllanish shart-sharoiti quyidagilar bilan chambarchas bog‘liqlikda namoyon bo‘ladi: a) oila muhitiga tashqi salbiy omillarning ta’sir etishi; b) qarindosh-urug‘lar o‘rtasida mehr-oqibat tuyg‘ularining yo‘qligi; d) oilada oila a’zolarining spirtli ichimlik, giyohvandlik vositalari yoki tamaki mahsulotlarini iste’mol qilishga odatlanganligi; e) oila a’zolari o‘rtasida doimiy janjal va kelishmovchiliklarning mavjudligi va h.k. Shuningdek, shaxsning salbiy shakllanishini ta’minlovchi axloqqa zid omillarga quyidagilarni kiritish mumkin: a) biologik, ya’ni nasldan naslga o‘tuvchi xususiyatlar; b) oiladagi ma’naviy-ruhiy muhitning zaifligi; d) oila a’zolari o‘rtasidagi axloqqa zid bo‘lgan xatti-harakatlar; e) muntazam ravishdagi janjal yoki kelishmovlik; f) oilada otanonaning farzand tarbiyasiga e’tiborsizligi yoki mas’uliyatsizligi; g) oilada milliy qadriyat va an’analarga hurmatsizlik bilan munosabatda bo‘lish va h.k. Oilada jinoyatlarning sodir etilishini ta’minlovchi nosog‘lom ijtimoiy-ruhiy muhit jamiyat hayotining barcha sohalarida mavjud: **birinchidan**, ular bir-biri bilan u yoki bu darajada bevosita yoki bilvosita bog‘liqligini ta’minlovchi vosita bo‘lib, biri

ikkinchisini yoki ikkinchisi birinchisiga o‘z ta’sirini o‘tkazishiga olib keladi; **ikkinchidan**, bu omillar, birinchi navbatda, shaxsning ongi va ruhiyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi hamda unda salbiy ma’naviy-ruhiy xususiyatlarning shakllanishiga ta’sir qiladi; **uchinchidan**, bu omillar jamiyatda shaxsga salbiy ta’sir etuvchi manbalarni shakllantiradi; **to‘rtinchidan**, oiladagi salbiy ijtimoiy-ruhiy muhit ta’sirida shaxsda shakllangan dunyoqarash jamiyatda vujudga kelgan ijtimoiy-ruhiy muhit bilan aloqada shaxsning u yoki bu yo‘lni tanlashini taqozo etadi. Shu bois oilada ma’naviy-ruhiy muhitni sog‘lomlashtirish uchun uni oziqlantiruvchi salbiy omillarni aniqlash, ularga to‘siq qo‘yish hamda zararsizlantirish borasida zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqish va uni amalga oshirish lozim. Fikrimizcha, voyaga yetmaganlarning ma’naviy-ruhiy shakllanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi ijtimoiyruhiy muhitni sog‘lomlashtirish borasida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir: birinchidan, oiladagi ijtimoiy-ruhiy muhitni sog‘lomlashtirishga qaratilgan (tarbiyaviy ta’sir choralari ega bo‘lgan) dasturlar ishlab chiqish va uni amalga oshirish; ikkinchidan, oila-turmush munosabatlari doirasida nizo keltirib chiqaruvchi janjalkash shaxslarning turmush tarzini o‘zgartirish maqsadida ular bilan tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan profilaktik suhbatlar o‘tkazish; uchinchidan, bugungi kundagi mavjud muammolarni bartaraf etish borasida oiladagi ijtimoiy-ruhiy muhitni sog‘lomlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish va uni ijtimoiy hayotga joriy etish; to‘rtinchidan, oilada axloqqa va qonunga zid xatti-harakatlardan tiyib turadigan qadriyatlarni tiklash, saqlash va rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarni yanada kuchaytirish; beshinchidan, doimiy ravishda “sog‘lom ijtimoiy-ruhiy muhit”ni targ‘ib qilish borasida fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, jumladan, mahalla tizimi hamda nodavlat notijorat tashkilotlarining imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish; oltinchidan, bolalarni tarbiyalash borasidagi majburiyatlarni bajarmaganlik uchun ota-onalar yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslarning mas’uliyatini oshirish; yettinchidan, shaxsga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi manbalarni aniqlash, ularni ilmiy jihatdan o‘rganish, tahlil etish, zararsizlantirish va uning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

Chuqur ishonch bilan aytish mumkinki, yuqorida ta’kidlangan ilmiy xulosa va tavsiyalarning inobatga olinishi yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini samarali tashkil etishga, uning natijadorligini oshirishga salmoqli hissa qo‘shadi. Yuqoridagi chora-tadbirlar ko‘rib chiqilsa va bu muntazam ravishda tadqiqotlar qilinsa hamda nazorat ostiga olinsa bir qancha noxush vaziyatlarning oldi olinga bo‘ladi. Shuning uchun ham hozirgi kunda psixologlarning o‘rni juda ahamiyatli bo‘lib bormoqda. Maktablarda psixolog faqat o‘quvchilar bilan shug‘ullana olar edi. Endi mahallarda psixolog ham bolalar ham ota-onalar bilan birgalikda faoliyat olib boradi. Buning natijasi esa albatta yaxshi samara berib boshladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Исмаилов И. Жинойтчиликда уюшганлик: назария ва амалиёт. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2005. – Б. 97.
2. Ота-Мирзаев О.Б., Ғаниева М.Х., Латипова Н. ва бошқалар. Оила маънавияти: ўқув қўлланма. – Тошкент, 2007. – Б. 9.
3. Каримов И.А. Юсак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 52.
4. Йўлдошев М. Оилада руҳий муҳит ва унинг тарбияга таъсири. – Тошкент, 2004. – Б. 5.
5. Клевцова Н.А. Убийства детей, совершаемые в семье. // Российский следователь. – Москва, 2009. №13. – С. 17.
6. Болаларга нисбатан зўравонлик бўйича бутунжаҳон ҳисоботи. – Тошкент, 2009. – Б. 174.
7. Абдурасулова Қ.Р. Профилактика – тарбиявий чора-тадбирлар асоси. Бола ва замон. – Тошкент, 2008. №14. – Б. 24.
8. Хўжаниёзов Т. Оила тарихи ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2006. – Б. 252.